

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY
IN TASHKENT BRANCH NAMANGAN

TITU

TOSHKENT IQTISODIYOT VA
TEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NAMANGAN MANZILI

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN

15-16 DEKABR

NAMANGAN 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT IQTOSODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI**

NAMANGAN MANZILI

**“KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING
IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

NAMANGAN-2025

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzilida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etilgan. Mazkur anjuman “Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati” deb nomlanib, O‘zbekiston Respublikasida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish masalalari aks etgan.

Mas’ul Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) B.B.Djurayev

muharrirlar: Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) A.Ahmedov

Taqrizchilar: Iqtisod fanlari doktori, proff. B.Mahmudov

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. I.Soliyev

Tahrir hay’ati: Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. M.Teshaboyev

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N.Mullaboyeva

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N. Niyazova

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) M. Yuldasheva

O‘qituvchi F.Isoqjonov

O‘qituvchi D. Abdulhakimov

O‘qituvchi Sh.Bozorov

O‘qituvchi M.Karimberdiyev

O‘qituvchi D.G‘ofirjanov

O‘qituvchi M.Tojimirzayeva

O‘qituvchi M.Saidvaliyev

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzili Kengash qarorining (“6” oktabr 2025-yil № 2-sonli majlis bayoni) bilan nashrga tavsiya etilgan.

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аралов Гайрат Мухаммадиевич

*Независимый исследователь Каршинского государственного технического
университета*

ORCID: 0000-0002-2872-7792

aralov.gayrat12131988@gmail.com

Аннотация. Цель данного исследования заключается в разработке эффективной модели для анализа и прогнозирования потоков миграции рабочей силы на региональном рынке труда на основе временных рядов. Исследование проведено на примере Кашкадарьинской области с учётом демографических, социально-экономических и специфических особенностей регионального рынка труда. С помощью методов временных рядов проанализирована динамика миграции рабочей силы, выявлены существующие тенденции и сезонные колебания. Эмпирическая проверка модели показала, что она позволяет прогнозировать распределение рабочей силы по регионам и миграционные потоки с высокой точностью.

Ключевые слова: Региональный рынок труда, миграция рабочей силы, модель временных рядов, прогноз, демографические тенденции, эконометрический анализ, занятость.

Введение. Региональный рынок труда в настоящее время рассматривается как важный стратегический фактор обеспечения экономической стабильности и социального благополучия. Неравномерное распределение трудовых ресурсов по регионам, различия в качестве и количестве рабочих мест, а также различия в уровне доходов населения напрямую влияют на формирование трудовой миграции.

Проблемы, связанные с отраслевой принадлежностью Кашкадарьинской области, темпами демографического роста, увеличением доли трудоспособного населения и занятостью молодежи, обуславливают формирование внутренних и внешних миграционных потоков в регионе. При этом, на фоне дефицита рабочей силы в одних районах области, накопление избыточных трудовых ресурсов в других регионах приводит к дисбалансу на рынке труда.

Использование моделей временных рядов является эффективным подходом к научному изучению этих процессов и выявлению будущих тенденций. Возможности анализа временных рядов позволяют выявлять

динамику миграционных потоков, сезонные колебания, долгосрочные тенденции и прогнозировать их. В частности, точное прогнозирование миграционных потоков в контексте регионального рынка труда имеет большое значение для разработки политики занятости, оптимизации трудовых ресурсов и смягчения межрегиональных экономических дисбалансов.

Определена необходимость углубленного анализа процессов трудовой миграции в Кашкадарьинской области, выявления их структурных особенностей и разработки достоверной модели прогнозирования на основе временных рядов. Исследование сочетает статистические, демографические и эконометрические методы для формулирования научных выводов, имеющих практическое значение для регионального рынка труда.

Методология исследования. Методологическая основа данного исследования направлена на изучение миграционных процессов во взаимосвязи с рынком труда на основе системного подхода, выявление их временных закономерностей математико-статистическими методами и создание прогнозной модели, интегрированной с факторами, объясняющими экономические диспропорции на региональном уровне.

Анализ и результаты. Анализ трудовой миграции в Кашкадарьинской области с точки зрения демографических и экономических факторов показывает, что Кашкадарьинская область обладает большим демографическим потенциалом на рынке труда республики, а доля населения трудоспособного возраста ежегодно увеличивается. Статистические данные за последние десять лет показывают, что существуют определенные несоответствия между возрастной структурой населения и потребностью в рабочей силе. Медленные темпы создания рабочих мест в отраслях экономики региона по сравнению с динамикой роста населения обуславливают усиление миграционных потоков.

Исследование трудоспособного населения и миграционных потоков в Кашкадарьинской области показало, что численность рабочей силы в период 2015–2024 годов имела постоянный темп роста. В 2015 году численность населения трудоспособного возраста составляла 1280 тыс. человек, в 2024 году этот показатель достиг 1487 тыс. человек.

Внешний миграционный поток из региона также значительно увеличился. В 2015 году 42 тысячи человек покинули регион для работы в других регионах, тогда как в 2024 году этот показатель достиг 78 тысяч человек. Внутренний миграционный поток также показал тенденцию к росту: в 2015 году 31 тысяча человек переехали в другие регионы за счет внутренней миграции, тогда как в 2024 году этот показатель составил 52 тысячи человек[4]. Анализ показывает, что рост численности населения трудоспособного возраста и миграционных

потоков связан с нехваткой рабочих мест в регионе и демографическим ростом. Тот факт, что уровень внешней миграции увеличивался быстрее, чем внутренней миграции, объясняется экономическими различиями и различиями в возможностях оплаты труда. На основании этих данных можно прогнозировать будущие потоки и оценивать тенденции на рынке труда, используя модель временных рядов региональной трудовой миграции (Таблица 1)

Численность населения в трудоспособном возрасте и миграционные потоки в Кашкадарьинской области (выборка условных чисел)⁶⁵

1-jadval

Год	Численность трудоспособного населения (тыс.)	Внешний миграционный отток (тыс.)	Внутренний миграционный поток (тыс.)
2015	1 280	42	31
2018	1 345	51	36
2020	1 402	63	40
2023	1 459	71	45
2024	1 487	78	52

Из таблицы видно, что в последние годы внешняя миграция растёт быстрее внутренней, что подтверждает приоритет факторов, связанных с уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства и уровнем развития социальной инфраструктуры региона.

Необходимо определить структуру временного ряда миграционных потоков: тренд, сезонность и случайные колебания, а также выбрать и оценить модель ARIMA для прогнозирования потоков трудовой миграции.

На основе выбранной оптимальной модели ARIMA представлены результаты прогноза на 2025–2030 годы с использованием модели ARIMA(1,1,2). Представлен прогноз потоков внешней миграции на ближайшие 6 лет (таблица 2) [3].

Прогноз внешней трудовой миграции на 2025–2030 годы (тыс. чел.)⁶⁶

таблица 2

Год	Прогноз (тыс. чел.)	Низкий доверительный интервал	Высокий предел надежности
2025	82.4	79.1	86.7
2026	86.9	82.5	92.3
2027	92.8	87.2	99.5
2028	97.6	91.5	105.8
2029	102.9	96.4	112.2
2030	108.5	101.3	118.1

⁶⁵ Разработка автора

⁶⁶ Разработка автора

Таблица 2. «Прогноз миграции на 2025–2030 годы»

- Линейный график показывает данные до 2024 года.
- Прогнозная тенденция на 2025–2030 годы.
- К последнему году прогноз показывает резкий рост динамики.

Судя по анализу и результатам, политика, направленная на развитие секторов с высокой экономической активностью в регионе, повышение уровня заработной платы и поддержку занятости молодежи, имеет большое значение.

Заключительные предложения Трудовая миграция на региональном рынке труда представляет собой сложную систему, сформированную взаимодействием экономических, демографических и социальных процессов. Исследование проведено на примере Кашкадарьинской области с использованием методологии временных рядов и позволило провести глубокий анализ внутренней структуры, периодических колебаний и долгосрочных тенденций миграционных процессов.

Статистический анализ показал, что рост численности трудоспособного населения в регионе и недостаточное создание новых рабочих мест являются основными демографическими факторами, усиливающими миграционное давление. В то время как внутренняя миграция относительно стабильна, внешняя трудовая миграция резко растёт из-за разницы в доходах и ограниченных возможностей трудоустройства в регионе.

Разложение временных рядов выявило наличие трендов, сезонности и случайных колебаний в миграционных потоках. Трендовая составляющая отражала долгосрочный рост, а сезонная – рост внешней миграции в период приостановки сельскохозяйственных работ. Прогнозы с использованием модели $ARIMA(1,1,2)$ показали, что миграционные потоки продолжат устойчиво расти в 2025–2030 годах, что может усугубить дисбаланс в региональном распределении рабочей силы.

Анализ показал, что основными факторами, стимулирующими миграцию, являются уровень заработной платы, стабильность занятости, уровень развития рынка услуг и качество социальной инфраструктуры. При этом сезонные колебания миграционных потоков свидетельствуют о неравномерности распределения экономической активности по отраслям[5].

В результате подтверждена высокая практическая ценность методологии временных рядов для прогнозирования миграции на региональном рынке труда. Данный подход является важным научным и практическим инструментом при формировании региональной политики, разработке программ занятости, управлении миграционными потоками и оптимизации использования трудовых ресурсов.

Список использованной литературы

1. Aralov, G. (2025). Hududlarda mehnat bozorini rivojlantirishda ishchi kuchining ichki va tashqi migratsiya oqimlarini o'rganish. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (11), 1006-1013.
2. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley.
3. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi (Qashqadaryo viloyati bo'yicha). (2024). *Mehnat bozorining asosiy ko'rsatkichlari: 2015–2024 yillar statistik ma'lumotlar*. Tashkent: Davstat.
5. Jo'rayev, F., & Aralov, G. (2024). Mehnat bozorini shakllantirishning hududiy manbalari tahlili. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(3), 39-48.

THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM FOR PRODUCTION EFFICIENCY IN AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS.

Sultonov Sirojiddin Normurodovich (associate professor etc)

University of Economics and Pedagogy

ORCID: 0009-0008-3433-6107

Annotation. The main material source of monetary formation is the country's national income - the newly created value or gross domestic product minus the part of the means of production and labor consumed in the production process, and it is that serves as a connecting link between the creation of national income and its use.

Credit represents the movement of loan funds through the banking system and specialized financial and credit institutions. The financial and credit system has distributive, controlling, regulatory and stabilizing functions.

Base words: *Cluster, creativity, agricultural industry, territory, competitiveness, agriculture.*

Introduction. Finance is a system that reflects economic relations related to the formation, distribution and use of centralized and decentralized funds in order to ensure conditions for expanded reproduction and implement the goals and objectives set by the state. Centralized finance refers to economic relations related to the formation and use of funds accumulated in the state budget system and extra-budgetary funds of the government, while decentralized finance includes relations related to the circular circulation of funds of enterprises.